

TỈ LỆ MỨC LỌC CẦU THẬN GIẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Văn Hữu Tài¹

Ngày nhận bài: 19/6/2022; Ngày phản biện thông qua: 29/6/2022; Ngày duyệt đăng: 30/7/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang với phương pháp chọn mẫu liên tiếp trong thời gian nghiên cứu để xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm được ước tính theo công thức CKD-EPI, sau đó dùng phân tích hồi quy đa biến Logistic để xác định một số yếu tố liên quan độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tất cả bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều được phỏng vấn và thăm khám theo nội dung của bộ câu hỏi soạn sẵn. Đái tháo đường type 2 được chẩn đoán theo Hội đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2020. Mức lọc cầu thận giảm được xác định khi tỉ số mức lọc cầu thận ước tính < 60 mL/phút/1,73 m². Kết quả chính đạt được: Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 là 24,0% (KTC95%: 16,4 – 31,6%), trong đó: Mức lọc cầu thận 30 – 59 mL/phút/1,73m² chiếm 22,4%; mức lọc cầu thận 15 – 29 mL/phút/1,73m² chiếm 1,6%; không có mức lọc cầu thận < 15 mL/phút/1,73m². Có ba yếu tố liên quan thuận và độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 là: Tuổi > 70 với POR = 3,1 (KTC95%: 1,2 – 7,9); không béo phì với POR = 3,5 (KTC95%: 1,1 – 12,1) và tăng thải Albumin niệu với POR = 4,5 (KTC95%: 1,7 – 12,1).

Từ khóa: mức lọc cầu thận giảm, yếu tố liên quan, đái tháo đường type 2.

1. MỞ ĐẦU

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh lý chuyển hóa ngày càng gia tăng trên toàn cầu với nhiều biến chứng và tử vong cao, chủ yếu do biến chứng tim mạch với một chi phí điều trị khổng lồ. Trên thế giới, năm 2021, ĐTĐ chiếm 10,5% với 537 triệu người trưởng thành 20 – 79 tuổi mắc bệnh trong đó ĐTĐ type 2 chiếm > 90%, có đến 6,7 triệu người tử vong liên quan đến ĐTĐ với chi phí điều trị 966 tỷ đô la (IDF, 2021). Bệnh thận ĐTĐ là biến chứng mạch máu nhỏ thường gặp trong bệnh ĐTĐ, có liên quan với tiến triển bệnh thận giai đoạn cuối, đòi hỏi cần lọc máu hoặc ghép thận, đồng thời gia tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim mạch và chi phí điều trị (ADA, 2020).

Xác định mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 rất quan trọng, góp phần trong chẩn đoán xác định và phân giai đoạn bệnh thận ĐTĐ, giúp phân tầng nguy cơ tim mạch, chọn lựa phác đồ thuốc, dự phòng và theo dõi bệnh thích hợp theo cá thể hóa trên mỗi bệnh nhân (ADA, 2020). Mức lọc cầu thận giảm có ý nghĩa khi < 60 mL/phút/1,73 m² (ADA, 2020), liên quan mạnh với nguy cơ bệnh thận mạn giai đoạn cuối ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 (Oshima, 2018), gia tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong tim mạch gấp 1,5 lần (Targher, 2011).

Tỉ lệ bệnh thận ĐTĐ, được chẩn đoán dựa trên tổn thương thận với tăng thải Albumin niệu

và/hoặc mức lọc cầu thận giảm, chiếm 20 – 40% (ADA, 2020). Một số nghiên cứu cho thấy tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 chiếm 7,5 – 40% (Le, 2020; Trần Nam Quân, 2015; Nata, 2020), sự dao động này phụ thuộc vào đặc điểm mẫu nghiên cứu và công thức tính mức lọc cầu thận. Nghiên cứu của tác giả Fontela (2014); Zaman (2015) và Taderegrew (2020), tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm có sự khác nhau khi xác định mức lọc cầu thận theo công thức Cockcroft – Gault, MDRD và CKD - EPI trên cùng một mẫu bệnh nhân nghiên cứu. ADA (2020) cũng khuyến cáo sử dụng công thức CKD - EPI để ước tính mức lọc cầu thận ở bệnh nhân ĐTĐ. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mức lọc cầu thận giảm liên quan với một số yếu tố: Tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể, thời gian ĐTĐ, tăng huyết áp, bệnh võng mạc ĐTĐ, tăng acid uric máu, tăng thải Albumin niệu,...(Lê Tuyết Hoa, 2014; Le, 2020; Nata, 2020; Rosdiana, 2020).

Xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm bằng công thức CKD - EPI ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 thật sự cần thiết đối với bác sĩ trong thực hành trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh phù hợp theo cá thể hóa trên từng bệnh nhân (ADA, 2020). Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ở bệnh nhân ĐTĐ type 2, điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa với câu hỏi nghiên cứu: Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 là bao nhiêu? Yếu tố nào liên quan đến mức lọc cầu thận

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Văn Hữu Tài; ĐT: 0982424808; Email: vanhuutai@ttn.edu.vn.

giảm? với hai mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2.

- Xác định một số yếu tố liên quan với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ type 2, điều trị Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Khánh Hòa, năm 2020 thỏa mãn tiêu chuẩn chọn bệnh và không có tiêu chuẩn loại trừ. Tiêu chuẩn chọn bệnh: Chẩn đoán ĐTĐ type 2 theo tiêu chuẩn của Hội ĐTĐ Hoa Kỳ năm 2020 (ADA, 2020). Tiêu chuẩn loại trừ: Không kiểm soát được các yếu tố làm ảnh hưởng đến mức lọc cầu thận (Nhiễm trùng, sốt cao, cơn tăng huyết áp, suy tim sung huyết, tăng đường huyết quá cao, mất nước, tắc nghẽn đường tiêu, biến chứng gây hẹp hoặc tắc mạch máu thận, quá gầy hoặc quá béo, đang sử dụng thuốc chống viêm Non Steroides); Creatinin máu không ổn định; phụ nữ có thai; mắc bệnh thận mạn trước khi chẩn đoán đái tháo đường; không thể thu thập biến số nghiên cứu; bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu: Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tháng từ tháng 01 – 06/2020.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2: Tính mức lọc cầu thận ước tính ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 theo công thức CKD - EPI năm 2009. Xác định mức lọc cầu thận giảm khi mức lọc cầu thận ước tính < 60 mL/phút/1,73 m².

- Xác định một số yếu tố liên quan với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2: Dùng phép kiểm thống kê để xác định mối liên quan độc lập giữa một số yếu tố với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

2.3.2. Mẫu nghiên cứu

• Cỡ mẫu: Cỡ mẫu được tính theo mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 và được tính bằng công thức ước lượng một tỉ lệ trong quần thể:

$$n = \frac{Z_{(1-\alpha/2)}^2 \times p(1-p)}{(\epsilon \times p)^2}$$

Trong đó: n : Cỡ mẫu tối thiểu cần điều tra để

ước lượng tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2. Z : là trị số từ phân phối chuẩn. α : Xác suất sai lầm loại 1, chọn α = 0,05 thì Z_(1-α/2) = 1,96. Chọn p = 20,8% (Nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. Hồ Chí Minh, năm 2014). e (Sai số tương đối cho phép) = 0,35. Thay số, tính ra n = 120 (Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn n = 125 bệnh nhân ĐTĐ type 2 để tiến hành nghiên cứu).

• Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu liên tiếp trong thời gian nghiên cứu.

2.3.3 Thu thập số liệu

2.3.3.1 Các biến số chính trong nghiên cứu

• Biến số mức lọc cầu thận giảm

Xác định theo công thức CKD - EPI năm 2009 (Chronic Kidney Disease – Epidemiology năm 2009, dựa vào 4 yếu tố: Giới tính, tuổi, chủng tộc và Creatinin máu khi đủ điều kiện thực hiện) để ước tính mức lọc cầu thận theo khuyến cáo của Hội ĐTĐ Hoa Kỳ năm 2020 (ADA, 2020) khi mức lọc cầu thận ước tính < 60 mL/phút/1,73 m²; sau đó chia thành 3 mức độ: 30 – 59; 15 – 29 và < 15 mL/phút/1,73 m², tương ứng với giai đoạn 3, 4 và 5.

• Biến số về các yếu tố liên quan

Thời gian phát hiện ĐTĐ 10 > năm; ĐTĐ không kiểm soát khi HbA1c > 7,5%; tăng huyết áp và rối loạn lipid máu xác định theo Hội tim mạch Việt Nam; béo phì và béo bụng xác định theo phân loại của Tổ chức y tế thế giới dành cho người Châu Á trưởng thành; tăng thải Albumin niệu xác định theo Hội ĐTĐ Hoa Kỳ năm 2020 khi tỉ số Albumin niệu/Creatinin niệu (UACR) ≥ 30 mg/g.

2.3.3.2 Biện pháp hạn chế sai lệch thông tin

Tập huấn kỹ và thống nhất tất cả các thành viên của tổ điều tra. Bộ câu hỏi được thử nghiệm và chỉnh sửa kỹ qua nghiên cứu thử trước khi điều tra chính thức. Phòng vấn mặt đối mặt. Sử dụng các loại phương tiện đo cùng loại. Có giám sát trong quá trình điều tra.

2.3.4. Phân tích số liệu

Phần mềm SPSS 26.0. Trình bày số liệu: Biến định tính bằng tần số, tỉ lệ%, tỉ số Odds hiện mắc (POR) và khoảng tin cậy (KTC95%). Biến định lượng có phân phối chuẩn bằng trung bình ± độ lệch chuẩn; biến định lượng có phân phối không chuẩn bằng trung vị (Tứ phân vị). Phân tích đa biến bằng hồi quy Logistic: Lựa chọn mô hình tiên đoán các yếu tố liên quan với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 trên phần mềm SPSS bằng mô hình hồi quy Logistic với phương pháp Backward Conditional; sau đó xác định độ phù hợp mô hình, độ chính xác mô hình và độ lớn các mối liên quan

bằng tỉ số Odds hiện mắc (POR).

3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Bảng 1. Tỉ lệ một số đặc điểm của mẫu nghiên cứu (n = 125)

TT	Đặc điểm mẫu nghiên cứu	Tần số	Tỉ lệ %
1	Giới nam	74	59,2
2	Tuổi > 70	42	33,6
3	Sống vùng thành thị	101	80,8
4	Thời gian phát hiện ĐTĐ > 10 năm	47	37,6
5	Đái tháo đường không kiểm soát	58	46,4
6	Tăng huyết áp	76	60,8
7	Béo phì	33	26,4
8	Béo bụng	80	64,0
9	Rối loạn Lipid máu	109	87,2
10	Tăng thải Albumin niệu (ACR ≥ 30 mg/g)	38	30,4
11	Tuổi (năm)	Trung bình: 65,2	Độ lệch chuẩn: 11,5
12	Chỉ số khối cơ thể (kg/m ²)	Trung bình: 23,4	Độ lệch chuẩn: 2,9
13	Thời gian ĐTĐ (năm)	Trung bình: 9,8	Độ lệch chuẩn: 6,9
14	HbA1C (%)	Trung bình: 7,8	Độ lệch chuẩn: 1,7

Mẫu nghiên cứu của chúng tôi bao gồm 125 bệnh nhân ĐTĐ type 2 điều trị nội trú tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2020, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn chọn bệnh và tiêu chuẩn loại trừ chặt chẽ để hạn chế sai lệch chọn lựa.

Tỉ số nam và nữ trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 1,5/1; tương tự như trong nghiên cứu của tác giả Weerathna (2018) với tỉ lệ giới nam trong mẫu nghiên cứu chiếm 64%, trong khi đó giới nữ chiếm tỉ lệ cao hơn thường gặp trong nghiên cứu của nhiều tác giả khác (Le, 2020; Nata, 2020; Rosdiana, 2020; Trần Nam Quân, 2015; Lê Tuyết Hoa, 2014). Tuổi bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 65,2 ± 11,5 năm, cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) là 58,8 ± 10,8 (p < 0,001); tác giả Le (2020) là 61,7 ± 8,0 (p = 0,001); tác giả Nata (2020) là 61,2 ± 10,9 (p = 0,002); tác giả Weerathna (2018) là 52,0 ± 11,0 (p < 0,001). Thời gian ĐTĐ trong nghiên cứu chúng tôi là 9,8 ± 6,9 năm, tương tự như nghiên cứu của tác giả Le (2020) là 8,8 ± 4,7 (p = 0,106) và Weerathna (2018) là 9,0 ± 3,0 (p = 0,195) nhưng kéo dài hơn so với nghiên cứu tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) là 7,5 ± 3,3 (p < 0,001); Rosdiana (2020) là 6,2 ± 4,3 (p < 0,001). Trung bình HbA1C trong nghiên cứu chúng tôi là 7,8 ± 1,7 %; thấp hơn so với mẫu nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) là 8,5 ± 1,9 (p < 0,001). Chỉ số khối cơ thể (kg/m²) là 23,4 ± 2,9 kg/m²; tương tự như nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) là 23,8 ± 3,3

(p = 0,138) nhưng thấp hơn so với mẫu nghiên cứu của tác giả Nata (2020) là 25,5 ± 4,6 (p < 0,001). Tỉ lệ tăng huyết áp trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 60,8%, tương tự như nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) là 58,8% (p = 0,650); cao hơn so với nghiên cứu của Trần Nam Quân (2015) là 51% (p < 0,001); thấp hơn so với của tác giả Nata (2020) là 76,8% (p < 0,001). Tỉ lệ rối loạn Lipid máu trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 87,2%, cao hơn so với mẫu nghiên cứu của tác giả Nata (2020) là 69,9% (p < 0,001) nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Trần Nam Quân (2015) là 95,2% (p < 0,001). Tỉ lệ rối loạn tăng thải Albumin niệu trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 30,4%; tương tự như trong nghiên cứu tác giả Weerathna (2018) là 31,2% (p = 0,847) nhưng thấp hơn so với mẫu nghiên cứu của Le (2020) là 40% (p = 0,029) và Lê Tuyết Hoa (2014) là 50,9% (p < 0,001).

Như vậy, mẫu nghiên cứu của chúng tôi có tính đại diện cho quần thể mục tiêu trong nghiên cứu này, mặc dù có một số đặc điểm trong mẫu nghiên cứu như tuổi, thời gian ĐTĐ, HbA1C và tăng thải Albumin niệu có một số khác biệt với mẫu nghiên cứu của một số tác giả khác.

3.2. Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTĐ type 2

Bảng 2. Tỷ lệ các giai đoạn mức lọc cầu thận ở bệnh nhân ĐTD type 2 (n = 125)

Mức lọc cầu thận		Giai đoạn	Tần số	Tỷ lệ %	KTC95%
≥ 60 mL/ phút/1,73 m ²	≥ 90 mL/phút/1,73 m ²	1	24	19,2	
	60 – 89 mL/phút/1,73 m ²	2	71	56,8	
	Tổng	1 - 2	95	76,0	68,4 – 83,6
< 60 mL/ phút/1,73 m ²	30 – 59 mL/phút/1,73 m ²	3	28	22,4	
	15 – 29 mL/phút/1,73 m ²	4	2	1,6	
	< 15 mL/phút/1,73 m ²	5	0	0,0	
	Tổng	3 - 5	30	24,0	16,4 – 31,6

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 125 bệnh nhân ĐTD type 2, mức lọc cầu thận tính theo công thức CKD - EPI có phân phối chuẩn với $73,5 \pm 18,2$ mL/phút/1,73 m² (Thấp nhất: 27,5. Cao nhất: 110,1); có 30 bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm (< 60 mL/phút/1,73 m²) chiếm 24,0% (KTC95%: 16,4 – 31,6 %), trong đó chủ yếu giai đoạn 3 (30 – 59 mL/phút/1,73 m²) chiếm 22,4%; chỉ có 1,6% là giai đoạn 4 (15 – 29 mL/phút/1,73 m²); không có giai đoạn 5 (< 15 mL/phút/1,73 m²). Kết quả này có thể tin cậy được bởi vì chúng tôi đã sử dụng các biện pháp hạn chế sai lệch chọn lựa và sai lệch thông tin một cách chặt chẽ; đã tính toán cỡ mẫu trước khi nghiên cứu để ước lượng tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm; và thực tế dao động của KTC95% của tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm từ 16,4 – 31,6% cũng cho thấy cỡ mẫu đủ lớn để xác định tỷ lệ này trong quần thể nghiên cứu. Chúng tôi cũng tính mức lọc cầu thận ước tính theo công thức CKD - EPI năm 2009 ở bệnh nhân ĐTD type 2 theo khuyến cáo của ADA (2020) và sử dụng chỉ số Creatinin máu là trung bình của hai lần đo với sự chênh lệch ≤ 20% để đảm bảo nồng độ Creatinin máu ổn định và cũng loại trừ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến điều kiện áp dụng công thức tính mức lọc cầu thận ước tính trên mỗi bệnh nhân để hạn chế sai lệch thông tin trong nghiên cứu này.

Tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 24,0%; tương tự như kết quả nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) là 20,8% (p = 0,378). Đây cũng chính là nghiên cứu chúng tôi áp dụng tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm trong khi tính cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi và điều này cũng cho thấy có sự tương đồng của hai nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự với nghiên cứu của tác giả Taderegrew (2020) là 21,8% (p = 0,551) và tác giả Zaman (2017) là 21,9% (p = 0,570). Tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm trong nghiên cứu chúng tôi cao hơn nghiên cứu của tác giả Le (2020) là 7,5 % (p < 0,001) vì nghiên cứu của tác giả này thực hiện tại bệnh nhân ngoại trú tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; cao hơn so với nghiên cứu của Trần Nam

Quân (2015) là 17,3% (p = 0,048) vì trong nghiên cứu của tác giả này thực hiện tại Khánh Hòa năm 2013 nhưng ở trên bệnh nhân ĐTD type 2 phát hiện lần đầu và mức lọc được tính theo công thức Cockcroft – Gault; cao hơn nghiên cứu của tác giả Weerathna (2018) là 16,2% (p = 0,018). Tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn nghiên cứu của tác giả Nata (2020) là 39,2% (p < 0,001) và Rosdiana (2020) là 40,2% (p < 0,001). Như vậy tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2 trong nghiên cứu chúng tôi tương tự như một số nghiên cứu trước đây với khoảng dao động từ 7,5 – 40% (Le, 2020; Trần Nam Quân, 2015; Nata, 2020).

Nghiên cứu của chúng tôi có giai đoạn 3 (30 – 59 mL/phút/1,73 m²) chiếm đa số (22,4%); chỉ có 1,6% là giai đoạn 4 (15 – 29 mL/phút/1,73 m²); không có giai đoạn 5 (< 15 mL/phút/1,73 m²), tương tự như trong nghiên cứu của tác giả Le (2020) với tỷ lệ giai đoạn 3, 4 và 5 lần lượt là 7,0%; 0,5% và 0,0%. Điều này phù hợp với địa điểm nghiên cứu của nghiên cứu của chúng tôi và tác giả Le lần lượt là Khoa Nội tổng hợp và Phòng khám ngoại trú nên không có bệnh nhân ĐTD type 2 có mức lọc cầu thận ở giai đoạn 5.

Việc xác định tỷ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2 bằng công thức CKD - EPI được ADA (2020) khuyến cáo với các điều kiện áp dụng công thức được kiểm soát là rất cần thiết trong thực hành lâm sàng vì sự có mặt của mức lọc cầu thận giảm sẽ giúp cho bác sỹ lâm sàng có cơ sở phát hiện sớm bệnh thận ĐTD, tiên lượng tiên triển bệnh thận mạn, phân tầng nguy cơ tim mạch, chọn lựa thuốc điều trị kiểm soát đường huyết và thuốc làm chậm tiến triển sự giảm mức lọc cầu thận thích hợp trong điều trị tối ưu và toàn diện bệnh nhân ĐTD type 2, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và chi phí điều trị bệnh (ADA, 2020).

3.3. Mối liên quan giữa một số yếu tố với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2 qua phân tích đa biến

TT	Yếu tố liên quan	POR	KTC95%	p
1	Tuổi > 70	3,1	1,2 – 7,9	0,020
2	Không béo phì (BMI < 25 kg/m ²)	3,5	1,1 – 12,1	0,048
6	Tăng thải Albumin niệu (ACR ≥ 30 mg/g)	4,5	1,7 – 12,1	0,003

Phép kiểm Omnibus: p = 0,001. Phép kiểm Hosmer and Lemeshow: p = 0,859.

Độ chính xác mô hình: 76,0%.

Chúng tôi sử dụng mô hình hồi quy Logistic để xác định một số yếu tố liên quan độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2. Chọn mô hình hồi quy Logistic trong phần mềm SPSS 26.0 với phương pháp Backward Conditional: Đưa tất cả 10 biến số có thể có liên quan với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2 (Giới tính, nhóm tuổi, khu vực sống, thời gian phát hiện ĐTD, ĐTD không kiểm soát, tăng huyết áp, không béo phì, béo bụng, rối loạn Lipid máu, tăng thải Albumin niệu) vào mô hình Logistic để chọn lựa mô hình tối ưu nhằm tiên lượng mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2. Kết quả cho thấy mô hình tiên đoán tốt nhất là mô hình có 3 yếu tố liên quan thuận, độc lập và có ý nghĩa thống kê với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2 là: Tuổi > 70 (POR = 3,1); không béo phì (POR = 3,5); và tăng thải Albumin niệu (POR = 4,5). Kiểm định lại mô hình này trên phần mềm SPSS cho thấy, mô hình chọn lựa là phù hợp với phép kiểm Omnibus = 0,001; phép kiểm Hosmer and Lemeshow = 0,859; và độ chính xác của mô hình khá cao (76,0%). Tuy nhiên, KTC95% của 3 độ lớn của mỗi liên quan (POR) dao động khá lớn, gợi ý rằng cỡ mẫu cho phân tích hồi quy Logistic chưa đủ lớn. Thật vậy, cỡ mẫu cho nghiên cứu hồi quy Logistic được ước tính cho mỗi biến số liên quan đưa vào mô hình cần ít nhất 10 bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm cho mỗi biến số. Trong phân tích hồi quy Logistic ở nghiên cứu chúng tôi, có tất cả 10 biến liên quan đưa vào mô hình phân tích đa biến, về mặt lý thuyết cần ít nhất $10 \times 10 = 100$ bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm, trong khi đó thực tế trong nghiên cứu này chỉ có 30 bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm. Cỡ mẫu nghiên cứu trong nghiên cứu này chỉ ước tính cho mục tiêu chính là xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm, chưa ước tính cho mục tiêu xác định yếu tố liên quan. Đây cũng chính là hạn chế của nghiên cứu này. ADA (2020) cũng khuyến cáo kiểm soát đường huyết tốt, kiểm soát huyết áp phù hợp, giảm béo phì và sử dụng thuốc ức chế men chuyển/ức chế thụ thể Angiotensin II khi có chỉ định là các điều trị chủ yếu trong phòng và làm chậm tiến triển bệnh thận

mạn ở bệnh nhân ĐTD.

Nghiên cứu của tác giả Lê Tuyết Hoa (2014) khi phân tích đa biến cho thấy có 5 yếu tố có liên quan thuận và độc lập mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2 là: Lớn tuổi, giới nữ, thời gian ĐTD kéo dài và tăng thải đạm niệu. Nghiên cứu của tác giả Nata (2020) cho thấy các yếu tố: Tuổi > 70, chỉ số khối cơ thể thấp, tăng thải đạm niệu, huyết áp tâm thu tăng và tăng acid uric máu có liên quan thuận với mức lọc cầu thận giảm. Nghiên cứu của tác giả Weerathna (2018) cũng cho thấy: Lớn tuổi, thời gian ĐTD kéo dài và chỉ số khối cơ thể thấp có liên quan với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD qua phân tích đơn biến. Mức lọc cầu thận giảm và tăng thải đạm niệu là hai yếu tố chính làm gia tăng tiến triển bệnh thận mạn ở bệnh nhân ĐTD (ADA, 2020).

Xác định các yếu tố liên quan độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân ĐTD type 2, đặc biệt là yếu tố liên quan có thể thay đổi được như tăng thải Albumin niệu có ý nghĩa trong thực hành lâm sàng, giúp cho bệnh nhân và bác sĩ có thể có biện pháp dự phòng mức lọc cầu thận giảm thích hợp, từ đó làm giảm biến cố và tử vong cho bệnh nhân.

4. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu mức lọc cầu thận giảm ở 125 bệnh nhân ĐTD type 2, điều trị Nội trú tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa bằng thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả với phương pháp chọn mẫu liên tiếp trong thời gian nghiên cứu, chúng tôi có một số kết luận như sau:

4.1 Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

- Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm: 24,0% (KTC95%: 16,4 – 31,6%).
- Tỉ lệ các mức độ mức lọc cầu thận giảm.
 - Mức lọc cầu thận 30 – 59 mL/phút/1,73m²: 22,4%;
 - Mức lọc cầu thận 15 – 29 mL/phút/1,73m²: 1,6%;
 - Mức lọc cầu thận < 15 mL/phút/1,73m²: 0,0%.

4.2 Một số yếu tố liên quan độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

- Tuổi > 70: Bệnh nhân > 70 tuổi có khả năng mức lọc cầu thận giảm gấp 3,1 lần (KTC95%: 1,2 – 7,9) so với bệnh nhân ≤ 70 tuổi.
- Không béo phì (BMI < 25 kg/m²): Bệnh nhân không béo phì có khả năng mức lọc cầu thận giảm

gấp 3,5 lần (KTC95%: 1,1 – 12,1) so với bệnh nhân béo phì.

- Tăng thải Albumin niệu: Bệnh nhân tăng thải Albumin niệu có khả năng mức lọc cầu thận giảm gấp 4,5 lần (KTC95%: 1,7 – 12,1) so với bệnh nhân không tăng thải Albumin niệu.

THE PREVALENCE AND SOME ASSOCIATED FACTORS WITH IMPAIRED GLOMERULAR FILTRATION RATE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Van Huu Tai²

Received Date: 19/6/2022; Revised Date: 29/6/2022; Accepted for Publication: 30/7/2022

SUMMARY

The study aimed to determine the prevalence of and some associated factors with impaired glomerular filtration rate in patients with type 2 Diabetes. This paper applied a descriptive cross-sectional design with a consecutive sampling method in the study period to determine the prevalence of impaired glomerular filtration rate estimated according to the CKD-EPI equations, Multivariate Logistic Regression was performed to identify the factors independently related to impaired glomerular filtration rate in patients with type 2 Diabetes. All patients in the study sample were interviewed, and examined the contents of the prepared questionnaire. Type 2 diabetes was diagnosed according to American Diabetes Association in 2020. The impaired glomerular filtration rate was defined as an estimated glomerular filtration rate < 60 mL/min/1.72 m². Results obtained: The prevalence of impaired glomerular filtration rate in patients with type 2 Diabetes was 24.0% (95% CI, 16.4 – 31.6%) in which glomerular filtration rate 30 – 59; 15 – 29; and < 15 mL/min/1.72 m² were 22.4%; 1.6%; and 0.0%; respectively. Three factors independently positively associated with impaired glomerular filtration rate in patients with type 2 Diabetes were: Age > 70 years (POR = 3.1, 95% CI, 1.2 – 7.9), Non Obese (POR = 3.5, 95% CI, 1.1 – 12.1), and high urinary albumin excretion (POR = 4.5, 95% CI, 1.7 – 12.1).

Keywords: *impaired glomerular filtration rate, associated factors, type 2 Diabetes.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- American Diabetes Association (ADA, 2020). “Standards of Medical Care in Diabetesd -- 2020”. *Diabetes Care*, 43(Suppl 1), pp. S₁ - S₂₂₄.
- Fontela, P. C., Winkelmann, E. R., Ott, J. N. and Uggeri, D. P. (2014). “Estimated glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes mellitus”. *Rev Assoc Med Bras* (1992), 60 (6), pp. 531-537.
- International Diabetes Federation (IDF, 2021). *IDF Diabetes Atlas 10th Edition*.
- Le, H. T., Le, T. T., Tran, N. M. T., Nguyen, T. T. T., Minh, N. C. S., Le, Q. T., et al. (2020). “Decreased glomerular filtration rate in patients with at least 5 years of type 2 diabetes in Ho Chi Minh City, Vietnam: Prevalence and associated factors”. *Prim Care Diabetes*, 14 (2), pp. 173-180.
- Lê Tuyết Hoa và Nguyễn Thị Quỳnh Châu (2014). “Ti lệ giảm độ lọc cầu thận ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương”. *Y Học TP. Hồ Chí Minh*, 18 (Phụ bản số 6), tr. 91-98.

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Van Huu Tai; Tel: 0982424808; Email: vanhuutai@ttn.edu.vn.

- Nata, N., Rangsin, R., Supasyndh, O. and Satirapoj, B. (2020). “Impaired Glomerular Filtration Rate in Type 2 Diabetes Mellitus Subjects: A Nationwide Cross-Sectional Study in Thailand”. *J Diabetes Res*, 2020, 6353949.
- Oshima, M., Toyama, T., Haneda, M., Furuichi, K., Babazono, T., Yokoyama, H., et al. (2018). “Estimated glomerular filtration rate decline and risk of end-stage renal disease in type 2 diabetes”. *PLoS One*, 13 (8), e0201535.
- Rosdiana, D., Mukhyarjon, Asputra, H., Hernita, N. F., Makmur, O., Prayogo, et al. (2020). “Correlation between Proteinuria and Glomerular Filtration Rate in Type 2 Diabetes Mellitus”. *Majalah Kedokteran Bandung*, 52 (2), pp. 61-68.
- Trần Nam Quân (2015). “Nghiên cứu microalbumin niệu và mức lọc cầu thận ở người tiền đái tháo đường và đái tháo đường týp 2 phát hiện lần đầu”. *Y Học TP. Hồ Chí Minh*, 5 (Phụ bản số 19), tr. 137-142.
- Taderegew, M. M. (2020). “Assessment of renal impairment using estimated glomerular filtration rate among type 2 diabetes mellitus patients in North-East Ethiopia: a cross-sectional study”. *J Diabetes Metab Disord*, 19 (2), pp. 1473-1481.
- Targher, G., Zoppini, G., Chonchol, M., Negri, C., Stoico, V., Perrone, F., et al. (2011). “Glomerular filtration rate, albuminuria and risk of cardiovascular and all-cause mortality in type 2 diabetic individuals”. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*, 21 (4), pp. 294-301.
- Weerarathna, T., Liyanage, G., Herath, M., Weerarathna, M. and Amarasinghe, I. (2018). “Value of Estimated Glomerular Filtration Rate and Albuminuria in Predicting Cardiovascular Risk in Patients with Type 2 Diabetes without Cardiovascular Disease”. *BioMed Research International*, 2018, pp. 1-5.